

MUSAHİPLİK KURUMUNUN BAZI TÜRK ROMANLARINDAKİ YANSIMALARI*

Reflections of Musahiplik Institution in Some Turkish Novels

Özge DİKMEN*

ÖZ

Aleviliğin dedelik ve kirvelik ile birlikte temel kurumlarından biri ve bir sosyal dayanışma biçimi de olan, Alevi inancı ile ilgili temel kaynaklardan olan *Buyruk*'larda talip ve sufi kavramlarından sonra en çok kullanılan kavram olduğu görülen ve *yol kardeşliği* olarak da isimlendirilen musahiplik, Alevi inancının birçok toplumsal olgu ve ritüelini bünyesinde barındıran önemli unsurlarındandır. Musahipliğin Alevi toplumlarında uzun yıllar boyunca çok etkili şekilde varlık göstermiş bir kurum olduğunu söylemek mümkündür. Musahiplik bir nevi iki insanın hayat boyu sürecek kardeşliği olup bu kavramın kökeninin birçok kaynaktan Kırklar Cemi'ne dayandırıldığı görülmektedir. Alevilik inancının temel kurumlarından olan musahiplik Cumhuriyet sonrası Türk romanında özellikle Alevi inancı üzerine kurgulanan romanlarda kendisine geniş yer bulan unsurlardandır. Romanlarda musahiplik kurumu ile ilgili olarak yansımaları bulan olgular; musahiplik cemi, musahipliğin gerekleri, musahiplerin birbirlerinden beklentileri ve birbirlerine karşı olan sorumluluklarıdır. Bu noktada başta Korkmaz Göçmen'in *Dara Durmak* romanı olmak üzere incelemeye tabi tutulan romanlarda musahiplik kurumuna, kurumun gereklerine, musahiplik cemine ve musahiplerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarına geniş yer verildiğini söylemek mümkündür.

Anahtar Sözcükler: musahip, musahiplik, yol kardeşliği, musahiplik ritüelleri, roman.

ABSTRACT

Musahiplik, which is one of the basic institutions of Alevism along with dedelik and kirvelik and a form of social solidarity, is one of the important elements of the Alevi faith that incorporates many social phenomena and rituals, and is also called the brotherhood of the way, which is seen to be the most used concept after the concepts of talip and sufi in the Buyruks, which are the main sources related to the Alevi faith. It is possible to say that Musahiplik is an institution that has existed

* Bu bildiri, yazarın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Selçuk Çıkkla danışmanlığında tamamladığı *Cumhuriyet Sonrası Türk Romanında Alevilik İnancının Yansımaları* başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

* Arş. Gör. Dr., Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tunceli-Türkiye. E-posta: ozgedikmen@munzur.edu.tr. ORCID: 0000-0001-8828-0139. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531434>

very effectively in Alevi societies for many years. Musahiplik is a kind of lifelong brotherhood of two people and it is seen that the origin of this concept is based on Kırklar Cemi in many sources. Musahiplik, which is one of the basic institutions of the Alevi faith, is one of the elements that find a wide place in the post-Republican Turkish novels, especially in the novels fictionalized on the Alevi faith. The phenomena reflected in the novels related to the institution of musahiplik are the musahiplik jem, the requirements of musahiplik, the expectations of the musahip from each other and their responsibilities towards each other. At this point, it is possible to say that the institution of musahiplik, the requirements of the institution, the musahiplik community and the responsibilities of the musahip towards each other are given a wide coverage in the novels analyzed, especially Korkmaz Göçmen's novel Dara Durmak.

Keywords: musahip, musahiplik, road brotherhood, musahiplik rituals, novel.

Giriş

Aleviliğin temel kurumlarından biri olan musahiplik, Alevi inancının birçok sosyal olgu ve ritüelini barındıran önemli unsurlarındandır. Musahipliğin Alevi toplumlarında uzun yıllar boyunca çok etkili şekilde varlık göstermiş bir kurum olduğunu söylemek mümkündür.

Roman, içinden çıktığı toplumun düşünce ve estetik yapısının yansımalarıyla dolu bir türdür. Bazı romanlar yazıldıkları toplumun tarihini, sosyo-kültürel yapısını, sosyal ve siyasi alanda geçirdiği değişimleri yansıtır. Bu anlayışla yazılan romanlar yazarın içinde yaşadığı toplumun gerçeklerini dile getirir. Türk edebiyatında roman türü bağlamında bakıldığında temelinde Alevilik inancının yer aldığı romanlara çok sık rastlanılmadığı görülmektedir. Kimi romanlarda olayların geçtiği mekânın var olan gerçekliği sebebiyle Alevi inancından, inanca dayalı gelenek ve göreneklerinden, yaşam biçimlerinden söz edilmek durumunda kalmıştır. Cumhuriyet sonrasında Aleviliği ana ya da yan tema olarak işleyen romanların sayısı fazla olmamakla birlikte oldukça zengin kültürel öğeler, inançsal ritüeller, değer yargıları ve gelenek-görenekler içeren Aleviliğin bütün bu unsurlarıyla bazı romanlarda kendisine yer bulduğu görülmekte olup musahiplik kurumu da bu unsurlardan birisidir. Bu çalışmada incelemeye tabi tutulan romanlarda da musahiplik kurumunun yazarlar tarafından çeşitli yönleriyle ele alındığı ve işlendiği görülmektedir.

1. Musahip-Musahiplik

Musahip, Arapça kökenli bir kelime olup “arkadaşlık eden, sohbeti güzel olan; ikrar verecek, nasip alacak karı-kocanın seçtiği kefil anlamında eş; yol arkadaşı, yol kardeşi” (Korkmaz, 2016: 481) anlamlarına gelmektedir. Alevi inancında ise musahip, ikrar vermiş evli erkek ve kadının seçmiş olduğu kefil anlamında yol kardeşidir (Korkmaz, 2016: 482).

Antropoloji Sözlüğü’nde *musahiplik* kavramının karşılığı olarak “yol kardeşliği” ifadesinin kullanılmakta olduğu görülmekte olup yol kardeşliği ise “Alevi topluluklarında dedenin önünde yapılan bir törenle kardeşlik kurma hali” (Emiroğlu; Aydın, 2003: 917) olarak tanımlanmaktadır. Fuat Bozkurt da yol kardeşliği olarak isimlendirdiği musahipliği “Alevilikte iki erkeğin ve böylece iki ailenin kardeş olması” (1993: 174) şeklinde tanımlamaktadır. Alevilikte çok önemli olan musahiplik kurumu denildiğinde “ikrar vermiş, evli iki kişinin eşleri ile birlikte, Hakk’a yürüyünceye değin kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına, dedenin ve cem topluluğunun önünde söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen bir törenle kurulan ‘toplumsal bir akrabalık’ kurumu” (Korkmaz, 2016: 482) anlaşılmaktadır. Musahipliğe; bu andın ölüm, düşkünlük, ayrılık gibi hâllerde bozulması durumunda yenilenmesinin mümkün olmaması ve bu birlikteliğin ölünceye dek devam etmesi gerekliliği sebebiyle “âhret kardeşliği” de denilmektedir (Er, 1998: 39). Musahip veya âhret kardeşi âdeti; aralarında kan bağı olmayan iki insandan birinin, öbürünün musahibi kabul edildiği “dinî kardeşlik” olarak da tanımlanabilir (Mélıkoff, 2015: 84). Musahiplik bireyin içinde bulunduğu topluma kabulü noktasında da önemli bir işlev (Azar, 2013: 79) üstlenmekte olup belli bir yaşa gelen her Alevi, musahip tutmakla yükümlüdür. (Korkmaz, 2016: 488).

Süleyman Çiltaş’ın Binboğa dağlarının Tahtalı dağlarına bakan eteğinde yer alan bir köy olan İnceköy insanının yaşamını anlattığı *Binboğalı Son Kökçüler* romanında Alevilik yoluna musahipsiz çıkılamayacağından (Çiltaş, 1999: 230) söz edildiği görülmektedir.

Korkmaz Göçmen’in *Dara Durmak* romanında musahiplik olgusuna geniş yer verildiğini hatta romanın ana kurgusunun musahiplik üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Romanda musahip olmak isteyen iki ailenin bu bağlamda yaşadıkları, musahip olabilmek adına yaptıkları ve

musahiplik cemine ayrıntılı bir biçimde yer verildiği görülmektedir. Roman kişilerinden Hüseyin, Alevi töresinde musahipsiz aile olamayacağını, kendilerinin de töreleri gereğince musahip aile seçmeleri gerektiğini ve bunu yapmadıkları takdirde kazançlarının ve yiyip içtiklerinin haram olacağını ifade etmektedir (Göçmen, 2022: 28). Romanda Alevilerin musahiplikten anladığının ne olduğu ve musahipliğe yüklediği derin anlam gözler önüne serilmektedir. Romanda yol kardeşliğinin Alevi töresine ve inancına göre bir nevi akraba olmak demek olduğundan, bu kardeşliğin kan kardeşliğinden daha kuvvetli sayıldığından (Göçmen, 2022: 35) söz edilmektedir.

2. Musahipliğin Tarihsel Kökeni

Musahipliğin *Buyruk*'larda talip ve sufi kavramlarından sonra en çok kullanılan kavram olduğu görülmektedir (Kaplan, 2019: 207). Musahipliğin tarihsel kökeni noktasında birtakım farklı görüşler mevcuttur. Bazı anlatılar musahipliğin kökenini Hz. Âdem'e kadar götürmektedir. Fakat yaygın inanışa göre musahiplik, "Hz. Ali ve Hz. Muhammed'den kalmıştır (Yıldırım, 2018: 248). Bu yaygın inanış, Hz. Muhammed'in miraç dönüşünde Kırklar Cemî'ne katıldığı, oradan döndükten sonra inananlara "*Her iki kişi birbirinizi kardeşliğe kabul edin.*" şeklinde buyurduğu, bunun üzerine her inananın kendisine bir kardeş bulduğu ve Hz. Muhammed'in de Hz. Ali ile kardeş, musahip olduğu şeklindedir (Bozkurt, 2020: 33). Musahipliğin Hz. Muhammed ile Hz. Ali'den kaldığına inanılması sebebiyle musahiplik andı içenler, Muhammed-Ali yoluna girmiş sayılmaktadırlar (Korkmaz, 2016: 488). Musahiplik iki kişinin hayat boyu sürecek olan kardeşliği olarak kabul edilmekte olup musahiplik andını bozanlar inançta Muhammed-Ali yolundan ayrılmış kabul edilmekte; bunların işlerinin bozulacağına, Dört Kapı'nın sürgünü, Kırk Makam'ın lanetlisi olacaklarına, sonlarının kötü olacağına inanılmaktadır (Korkmaz, 2016: 488-489).

Musahiplik kurumunun; kaynağını "Asya'nın kandaş toplumlarından aldığı", "tarihsel süreç içinde batıya doğru yayılarak Zerdüştlüğe, oradan Ahilik vasıtasıyla Aleviliğe geçtiğini" ifade eden Esat Korkmaz'a göre, "Yaşamın dayatması sonucu, kandaş akrabalığa dayanan topluluk üzerinde, savaşanlarla geride kalanlar arasında 'toplumsal akrabalığa' dayalı bir dayanışma örgütlülüğü" oluşturulmuş olup bu dayanışma örgütlülüğü, Alevilikteki musahiplik kurumunun kaynağıdır. Başka toplumlarda yalnızca savaşa, sefere gidenleri ve onların arkadaşlarını kapsamakta olan

“yol kardeşliği” veya “can yoldaşlığı” olgusunun, Alevilikte daha kurumsal nitelikli bir biçimde herkesi kucaklayan toplumsal bir örgütlenmeye dönüştüğü görülmektedir. Ona göre musahiplik Orta çağ koşullarında biçimlenmiş, geçirdiği değişim ve dönüşümler ile yaşanan zamanda anlamlı hâle getirilmiş, modern dayanışma şekillerini önceleyen ve medeniyet öncesi toplumların dayanışma şekillerini günümüze taşıyan, resmi hukuk, ahlak ve estetik ile bireysel/sosyal yabancılaşmaya karşı duruşa geçiren, çalışan bireyin gelecek hayalini canlı tutan sosyal bir kurumdur (Korkmaz, 2016: 487-490).

Reha Çamuroğlu'nun Safevîlerin Şah İsmail öncülüğünde tarikattan devlete geçiş sürecini işleyen *İsmail* romanında Hz. Muhammed ile Hz. Ali'nin musahip olduğu ile ilgili inanış kendisine yer bulmaktadır. Romanda Erdebil'de babası Şeyh Haydar'ın yazdığı ilmihalleri Tekelü Haydar'dan devralan İsmail'in bunları okumaya başladığı görülmektedir. Bu ilmihallerde İmam Cafer Buyruğu'na göndermeler mevcuttur. Bu göndermelerden biri de musahiplikle ilgili olup romanda musahiplikle ilgili olarak geçen parçanın *İmam Cafer-i Sadık Buyruğu*'ndaki “Muhammed ile Ali'nin Musahip Olması” bölümünden esinlenilmek suretiyle kurgulandığı görülmektedir:

... Malum olsun ki, cümle sahabe vardılar Hazreti Ali'ye biat kılıp boyun sunup talip olup iradet getirdiler. Hazreti Resul buyurdu: 'İki adam birbirleriyle musahip olmalı,' dedi. Hemen o an Muhammed, şahı Merdan Ali ile musahip ve kardeş olup birliğin anlamını gösterdiler. Muhammed Mustafa Sallallahü taala aleyhi ve sellem kendi mübarek eliyle kuşağını açtı. Şahı Merdan Aliyyel Murtaza'yı bağrına bastı. İki bir gömlekten baş gösterdiler. Başı iki, gövdeyi bir gördüler. Hazreti Resul, Ali hakkında şu hadisi okudu: 'Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike cismi' (Çamuroğlu, 2011: 146-147).

3. Musahipliğin Gereklere ve Nitelikleri

Alevilikte görgü cemine katılmak, başka bir deyişle Alevilik inancını seçip toplu tapınmaya devamlı katılım hakkını kazanmak musahip olmakla gerçekleşmekte olup bunun için ikrar verme töreninden geçmek gerekmektedir (Kaygusuz, 2004: 7). İkrar verme; talibin, girdiği yolun bütün şartlarına uyacağına dair and içmesidir. İkrar verip musahip tutma iyi bir talibin ömrünün sonuna dek sadık kalması gereken büyük bir yemindir. (Kaygusuz, 2004: 15).

“İki kişinin ayrılmaz birliği” olarak algılanan musahiplikte bir nevi hayat boyu sürecek bir birlik oluşmaktadır. Musahip olacak kişilerin eşleri ve anne-babaları da bu durumu onaylamalıdır. İleride eşler arasında çıkacak anlaşmazlıkların andın bozulmasına yol açma ihtimaline karşılık iki kişinin evlenmeden önce musahip olmaları pek doğru bulunmamaktadır (Korkmaz, 2016: 489). Kırsal kesim Alevileri arasında musahiplerin birbirlerine “bacılık, kardaşlık” diye hitap ettikleri, birbirlerinin anne ve babalarına “analık”, “babalık” dedikleri ve çocukları da birbirleriyle kardeş sayıldıkları için aralarında evliliğin söz konusu olamayacağı görülmektedir. (Kaygusuz, 2004: 12-13).

Olayların 1918 Tunceli’sinde geçtiği ve o dönem insanının, onların aşiret ilişkilerinin, kavgalarının ve Osmanlı ile ilişkilerinin ele alındığı Remzi Aydın’ın *Göçebe Ruhlar* romanında musahipler için “iki kardeşten öte can” (Aydın, 2016: 80) ifadesi kullanılmaktadır.

Musahiplik taliplerinin öncelikle mürşidine, rehberine bağlı, olgun, güvenilir olması, yalan söylememesi, dedikodudan uzak durması, doğruluktan ayrılmaması, Dört kapı, kırk makamın koşullarını yerine getirmesi, toplum içinde dirlik ve birliği sağlaması gerekmektedir (Korkmaz, 2016: 488). Her iki musahip adayının ikrar vermiş olması, evli olması, yolun yasakladığı suçları işlememiş ve yol düşkününü olmamış olması, aileleri arasında küskünlük, dargınlık, kan bağı ve iki kuşak ötesine kadar evlilikle kurulan akrabalık bağının bulunmaması musahip olacak taliplerde aranan şartlardır. Musahip yol kardeşini kendisi seçmektedir, fakat bu seçimde temelde “dil ortaklığı, aile durumu, yaş eşitliği, yaşama yeri birliği” olmak üzere dört ortak özellik aranmaktadır (Korkmaz, 2016: 488-489). *Dara Durmak* romanında Alevi inancına göre, evli olan her Alevi’nin “huyunu suyunu, gelmişini geçmişini iyi tanıdığı, iyi bildiği, kendi kişiliğine, kafasına denk olan bir arkadaşını kardeş aile olarak seçmek zorunda” olduğu (Göçmen, 2022: 36) ifade edilmektedir.

Bu noktada musahiplik kendine has dini, ekonomik, toplumsal ve ahlaki kural ve amaçları bünyesinde toplayan bir kurum konumundadır. Musahipliğin temel iki işlevi vardır. Birincisi; söz konusu kişilerin dayanışma duygularını ayakta tutmak ve ömür boyu sürecek bu dayanışma ilişkisinin devamlılığını sağlamaktır. Diğer işlevi ise, denetim mekanizması olmasıdır. İki kişi hayatları boyunca “yol”dan çıkmamak için birbirlerini kontrol ederler (Taş, 2021: 54). Musahiplerin birbirlerine karşı olan sorumlulukları

ölünceye kadar devam etmektedir. Musahiplerden birinin ölmesi hâlinde musahibe karşı duyulan sorumluluklar onun geride bıraktığı eşi ve çocuklarına karşı bir sorumluluğa dönüşmekte olup sağ olan musahibin, ölen musahibinin bütün sorumluluklarını üstlenmek gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır. (Yalçınkaya, 1996: 67-68).

Musahip olan erkeklere “kardeş”, kadınlara “bacı” denilmekte, musahiplerin namus ve mal mülk hariç, hemen her şeyleri ortak sayılmaktadır. Musahiplerden biri olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldığında musahibi yardımına koşmakta gücü yettiğince ona yardım etmekte, bunu severek ve töreye dayanan bir hizmet olarak yerine getirmektedir (Eröz, 2014: 126). Yardımlaşma musahipliğin temel niteliklerinden biri olup musahipler; birbirlerinin durumunu, çocuklarını kontrol etmekte, onlara kötü yola sapmamaları, erkândan ayrılmamaları için göz kulak olmaktadırlar. Musahipler her açıdan birbirlerine desteklidir; acılarını, üzüntülerini, sevinçlerini paylaşmaktadırlar (Eröz, 2014: 126). Murat Okan’a göre musahipliğin “akraba olmayan bireylerin bir toplumsal bağ kurarak dayanışma ağını güçlendirme çabalarının bir görüntüsü” (2004: 78) olduğunu söylemek mümkündür. Musahiplik, ekonomik ve sosyal bir yardımlaşma şekli olarak “Alevilik-içi bir dayanışma kurumu” niteliği taşımaktadır (Okan, 2004: 78). Alevilikte sosyal dayanışma biçimi olan musahiplik, bir yandan “Alevi toplu davranışını, halkın toplu eylemini besleyen bir halka” olarak hayata geçmekte iken öte yandan “Alevi topluluk örgütlenmesini, halkın toplumsal örgütlülüğünü vücuda getiren bir basamaktır.” (Korkmaz, 2016: 483). Bu noktada musahipliğin, dayanışma işlevinin yanı sıra topluluk üyelerinin birbiriyle ve kutsal varlıklarla olan ilişkilerini düzenleme gibi bir işlevi de gerçekleştirdiğini (Yazıcı, 2014: 740) söylemek mümkündür. *Dara Durmak* romanında musahip olma ya da musahiplik kurumunun Alevilikte ilk toplumsal dayanışma biçimi (Göçmen, 2022: 36) olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Romanda musahiplik kurumu için “toplumsal örgütlenmenin bir nevi çekirdeği” (Göçmen, 2022: 264) ifadesinin kullanıldığı görülmektedir.

Remzi Aydın’ın roman kahramanının kendi iç dünyasında yaptığı yolculuğu anlattığı *Piro* roman serisinin 2. kitabı olan *Hiçliğin Nefesi* romanında Alevilikte musahipliğin bir nevi sadakanın yerini tuttuğundan, onun bir sosyal yardımlaşma kurumu vazifesi gördüğünden (Aydın, 2020b: 210)

söz edilmektedir. Serinin 3. kitabı *Hakikate Yolculuk* romanında ise musahipliğin öneminin onun bir sosyal dayanışma kurumu olarak görülmesinden kaynaklandığı, köyün ya da çevrenin zengini ile fakirini musahipliğin bağladığı, musahipliğin kardeşlikten öte olduğu ve bütün bunlara ilave olarak daha da önemlisinin musahipliğin kişileri yola sokan kurum olduğu, musahibe zerre kadar toz kondurulmaması gerektiği, onun mahcubiyeti ya da darlığının yol kardeşinin de mahcubiyeti ve darlığı olduğu (Aydın, 2020a: 312) ifade edilmektedir.

4. Musahiplik Erkânı

Musahiplik erkânının; bölgeden bölgeye, ocaktan ocağa farklılıkları da bünyesinde barındırmakla birlikte genel bir çerçevesinin olduğunu söylemek mümkündür.

(...) Musahip erkânı, özel bir cem çeşidi olup iki çift arasında musahiplik bağının kurulması amacıyla özel olarak yapılır. Bu cem tam anlamıyla bir erginleme (initiation) ritüeli olup daha önce inisiye olmamış, yani musahip kavline girmemiş olanlar bu ayine kabul edilmez. Musahip erkânıyla musahip kavline giren dört kişi (iki çift) bu geçiş ritüeli vesilesiyle toplumun seçkin çekirdeğine katılmış olmaktadır. Esasen geleneksel Alevi toplumunda belirli bir yaşa gelmiş herkesin musahip kavline girmesi kaçınılmazdır. Musahip tutmak, evlilikten sonraki doğal aşamadır. (Yıldırım, 2018: 247).

Irène Mélikoff, musahipliğin Alevilerde dinî tören olmasının Ahî loncaları yoluyla olduğunu, bunun yanında bu âdetin göçebe nüfusun yerleştiği her yöreye, Orta ve Doğu Anadolu'ya, hatta daha da ötelere yayıldığını, İran Azerbaycanı'nda Ehl-i Hak'lar arasında, özellikle "Ateşbağı" denilen kolda "ikrar kardeşi, sülûk kardeşi âdeti" olduğunu, "ahiret kardeşi, birader veya hemşire"nin Yezîdilerde de görüldüğünü, aynı âdete Kürtlerde de rastlandığını, yetişkinlik çağına gelen her bireyin kendi ailesinden başka bir aileden ahiret kardeşi seçmek zorunda olduğunu ve eşlerin belli bir merasimden geçtiğini, ahiret kardeşinin hayatın her önemli zamanında, evlenme-ölüm anında kardeşinin yanında olmak zorunda bulunduğunu dile getirmektedir (Mélikoff, 2015: 85-86).

Musahip olmak isteyen bireyler ailelerinin onayını aldıktan sonra, rehber başvurmuştur. Rehber, başvuruyu değerlendirmekte, olumlu bulunduğunda mürşide bildirmekte mürşit de musahiplik erkânı için cem kurulmasına karar vermektedir. Törene katılacak olanlar meydan aldığı zaman;

başta mürşit, onun yanına mürebbi, onun yanına ise rehber oturmakta, on iki hizmet sahipleri, görevlerine hazır beklemektedir. Cemin başında rehber ayağa kalkmakta ve mürşide niyaz etmektedir. Sonra avuç içleri yukarı gelecek şekilde secdeye kapanıp cem erenlerine sevgi, saygı ve bağlılığın bir ifadesi olarak kendi elini ardından mürşidin ve mürebbinin elini öpmektedirler. Musahip olacak bireyler mürşit karşısında dâr'a durmakta, mürşit öncelikle bunlara musahip olmanın yükümlülüklerini ve koşullarını anlatmakta, koşulları yerine getirip getirmediğini, musahipliğin yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul edip etmediğini sormaktadır. Musahip olacıklardan olumlu yanıt alınması durumunda pir, bir gülbank okumaktadır. Bu gülbanktan sonra musahip olacak bireyler yerlerine oturmaktadır. Bu bireylerin musahip olmak için bu duadan sonra en az bir yıl bazen de daha kısa süre beklemeleri lazımdır. Bu süre musahip adaylarının birbirlerini denemeleri, musahipliği yürütüp yürütemeyeceklerini anlamaları için verilen sınama süresi olup eğer bireyler anlayamayacaklarını anlarsa bu süre içinde müsahiplikten vazgeçmektedirler. Sınama süresi olumlu geçerse, o birey musahipliğe uygun görülmektedir (Korkmaz, 2016: 490-491). Musahip adayları sınama süresi sonunda rehber tarafından boyunlarına tığbent ya da mendil bağlanarak cem meydanına getirilmekte, eşleri ile beraber dâr'a durmakta ve yaptıkları eylemlerle ilgili olarak ceme katılanların rızalığı sorulmaktadır. Ardından üzerlerine beyaz bir bez örtülmek suretiyle dededen dua ve nasihat almakta ve yapılan tören sonunda musahipliğe girmiş olmaktadırlar. Sınama süresi içinde musahip adayları musahipliğin gereklerini yerine getiremeyeceklerine inanıp vazgeçerlerse, kardeşlik antları bozulmuş sayılmamakta ve başka biriyle musahip olabilmektedirler. Ancak musahip olduktan sonra andı bozanlar yeni bir musahip tutamamakta ve düşkün sayılmaktadır (Er, 1998: 42).

Hikâyesi 1937-1938 Tunceli olayları üzerine kurulan Mustafa Yeşilova'nın *Kopo* romanında musahip olan çiftlerin ikrar töreninden bir sahneye yer verilmektedir. Musahip olmak için verilen sözün ne kadar önemli olduğunun, bu yemine musahiplerin ömürlerinin sonuna kadar sadık kalmasının önemini romanda "Lâf değildi, lakırdı değildi, sözdü, söz veremeydi." (Yeşilova, 1978: 51) ifadeleriyle net bir biçimde altının çizildiği, ayrıca musahiplerin her açıdan birbirlerini desteklemeleri, her konuda birlikte hareket etmeleri gerektiğine de dikkat çekildiği görülmektedir.

Kurgusunun 1968 senesinde Güllüce’de yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri sürecinde yaşananlar üzerine oturtulduğu Yusuf Ziya Bahadınlı’nın *Güllüceyi Sel Aldı* romanında seçimlerin gerçekleştiği yer olan Güllüce bir Alevi köyüdür. Bu yönüyle romanda ön planda olmasa da Alevilik ile ilgili birtakım ritüel ve uygulamaların romanda kendisine yer bulduğu görülmektedir. Bu uygulamalardan biri de musahiplik töreni olup romanda roman kahramanı Mustafa ve Ali’nin musahip olmaları için bir tören yapıldığı ifade edilmekte, bu tören esnasında dedenin yaptığı:

Ey talipler! aldığınız var ise, verin. Verdiğiniz var ise alın. Döktüğünüz var ise doldurun. Ağlattığınız var ise güldürün. Yıktığınızı yapın. Ey talipler! yalan söylemeyin, kumar oynamayın. Elinizle koymadığınızı almayın. Elinize, dilinize, belinize sahip olun. Bundan sonra sizi kardeşten daha yakın, daha bir yapıyorum. “Siz”i, “sen” yapıyorum, “sen”i, “siz” yaptığım gibi. Gerçeğe hû!.. (Bahadınlı, 2003: 18)

şeklindeki duanın musahiplik cemi törenlerinde yapılan dualarla genel çerçeve bakımından benzerlik gösterdiği aşikardır. Ayrıca romanda Ali ile Mustafa’nın musahip olmaları sebebiyle dostluklarının “kardeş yakınlığından daha ileri” (Bahadınlı, 2003: 18) olduğunun ifade edilmesi musahiplik kurumunun içeriği ile birebir örtüşme göstermektedir.

Dara Durmak romanında musahip olmak isteyen iki ailenin musahip olmaya karar verdikten sonra, önce kendilerine bir Rehber buldukları, birbirleriyle yol kardeşi olmak istediklerini açıklayarak yardım istedikleri ifade edilmektedir. Rehberin onlara neler yapmaları gerektiğini tek tek anlatıp, adaylardan büyük olanının bir kurban alması gerektiğini söylediği, kardeşliğe uygun olup olmadıklarını öğrenmek ve erkânlarının yapılmasını rica etmek için pirlere adayları götürdüğü (Göçmen, 2022: 49-50) dile getirilmektedir. Romanda Dede’nin musahip olmak isteyen ailelere yol kardeşliğinin ne olduğunu, bu dünyada ve ahirette sürdürecekleri bu kardeşlikte neler yapmaları gerektiğini, musahipliğin önemi, kuralları hakkında bilmeleri gerekli olan konuları anlatıp, birbirlerini iyice tanıyabilmeleri için, vereceği bir yıl sonrasında yapılacak olan musahiplik, yani ikrar törenine kadar, yapmaları gerekenleri anlattığı (Göçmen, 2020: 50) bir erkâna da oldukça ayrıntılı bir biçimde yer verilmektedir. Ayrıca romanda Dede önderliğinde gerçekleştirilen musahiplik töreni de detaylı bir şekilde anlatılmakta, Dede’nin tören boyunca yaptığı inançsal ritüel ve uygulamalar gözler önüne serilmekte, musahipliğe giriş töreninde *musahip kurbanı* da

kesildiği görülmektedir. *Musahip kurbanı*, musahipliğe giriş töreninde iki musahip tarafından alınarak kesilen kurban olup bu kurbanın diğer bir adı da “öz kurbanı”dır ve “kardeşlikten ayrılınmaması”, “iki kişinin özlerini birleştirmesi” manasına gelmektedir (Er, 1998: 58). Romanda musahip kurbanı töreni çok detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

Musahipler her yıl dede huzurunda Görgü Cemi’nden geçmektedirler (Ersal, 2011: 1090).

İsmail Kaygusuz’un yaşanmış olaylardan hareketle kaleme aldığı *Son Görgü Cemi* romanının kurgusunun Alevi inancına sahip bir köyde yapılan Görgü Cemi’ndeki sorgulamalar, kabahat olarak algılandığı için ortaya dö-külen itiraflar, eleştiri ve özeleştiriler üzerine oturtulduğu görülmektedir. Romanda her yıl dede huzurunda yapılan ve musahiplerin de katılmasının zorunlu olduğu görgü cemine barışmak istemeyen, konu komşusuna verdiği zararı ödememiş ya da onu razı edememiş musahiplerin çağırılmadığının, katılıp aklanmayan, barışmak istemeyen musahiplerin dedenin dağıttığı hak lokmasını yiyemeyeceklerinin (Kaygusuz, 2006: 18) altı çizilmekte, hem musahipliğin gereklerinin hem de musahiplerin birbirlerinden beklentilerinin ve birbirlerine karşı sorumluluklarının neler olduğunun romanda yansımaları bulduğu görülmektedir. Romanda yol kardeşliğinin yani musahipliğin kan kardeşliğinden üstün olduğu (Kaygusuz, 2006: 19) ifade edilmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak Alevilik inancının temel kurumlardan olan musahipliğin Aleviliği ana ya da yan tema olarak işleyen adı geçen romanlarda kendisine geniş yer bulan Alevilik inancı ile ilgili unsurlardan olduğunu söylemek mümkündür. Bu romanlarda musahiplik kurumu ile ilgili olarak yansımaları bulan olgular ise musahipliğe Alevilerce yüklenen anlam, musahiplik cemi, musahiplik kurbanı, musahipliğin gerekleri, musahiplerin birbirlerinden beklentileri ve birbirlerine karşı olan sorumluluklarıdır. Bu noktada çalışmada adı geçen romanlar içerisinde musahiplik kurumunu hemen hemen bütün yönleri ile ele alan eserin Korkmaz Göçmen’in *Dara Durmak* romanı olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Kaynakça

- Aydın, Remzi (2016). *Göçebe Ruhlar*. İstanbul: Puslu Yayıncılık.
- Aydın, Remzi (2020a). *Hakikate Yolculuk-Piro 3*. İstanbul: Baraka Yayıncılık.
- Aydın, Remzi (2020b). *Hiçliğin Nefesi-Piro 2*. İstanbul: Baraka Yayıncılık.
- Azar, Birol (2013). "Sözlü Geleneğin Kurumsallaşması: Gelenekten Geleceğe Musahiplik Örneği". *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*. 3(3): 74-87.
- Bahadınlı, Yusuf Ziya (2003). *Güllüceyi Sel Aldı*. İstanbul: Morbenek Yayınevi.
- Bozkurt, Fuat (1993). *Aleviliğin Toplumsal Boyutları*. Ankara: Tekin Yayınevi.
- Çamuroğlu, Reha (2011). *İsmail*. İstanbul: Everest Yayınları.
- Çiltas, Süleyman (1999). *Binboğalı Son Kökçüler*. İstanbul: Can Yayınları.
- Emiroğlu, Kudret ve Aydın, Suavi (2003). *Antropoloji Sözlüğü*. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Er, Piri (1998). *Geleneksel Anadolu Aleviliği*. Ankara: Ervak Yayınları.
- Eröz, Mehmet (2014). *Türkiye'de Alevîlik Bektâşîlik*. İstanbul: Ötüken Nesriyat.
- Ersal, Mehmet (2011). "Alevi İnanç Sistemindeki Ritüellik Özel Terimler: Musahiplik". *Turkish Studies*. 6(1): 1087-1110.
- Göçmen, Korkmaz (2022). *Dara Durmak*, Ankara: Etkin Yayınevi.
- İmam Cafer-i Sadık (2020) *Buyruk*. Hz. Fuat Bozkurt, İstanbul: Salon Yayınları.
- Kaplan, Doğan (2019). *Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik*. Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
- Kaygusuz, İsmail (2004). *Aleviliğin Toplumsal ve İnançsal Yol Kardeşliği Musahiplik*. İstanbul: Alev Yayınları.
- Kaygusuz, İsmail (2006). *Savaşlı Yıllar, Son Görgü Cemi*. İstanbul: Alev Yayınları.
- Korkmaz, Esat (2016). *Alevilik ve Bektâşîlik Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Anahar Kitaplar Yayınevi.
- Melikoff, Irène (1994). *Uyur İdik Uyardılar, Çeviren Turan Alptekin*, İstanbul: Cem Yayınları.
- Okan, Murat (2004). *Türkiye'de Alevilik*. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

- Taş, Fırat (2021). "Varto Alevilerinde Sanal Akrabalık ve Dönüşümler". *Uluslararası Sosyal Arařtırmalar Dergisi*. 14(77): 49-55.
- Yalçınkaya, Ayhan (1996). *Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar*. Ankara: Mülkiyeliler Birlięi Vakfı Yayınları.
- Yazıcı, Mehmet (2014). "Alevilięi Günümüze Taşıyan Ana Unsurlar: Musahiplik Geleneęi". *Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, (Bingöl, 03-05 Ekim 2013)*. Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları, 730-749.
- Yeşilova, Mustafa (1978). *Kopo*. İstanbul: Milliyet Yayınları.
- Yıldırım, Rıza (2018). *Geleneksel Alevilik- İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek-*. İstanbul: İletişim Yayınları.